

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ ПӘНІНДЕ ЕРТЕГІЛЕР АРҚЫЛЫ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУДІ ДАМУ ЖОЛДАРЫ

ЕЛТАЙҚЫЗЫ ЕРКЕНАЗ
АМАНГЕЛДІ АҚНИЕТ

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика және психология
институтының студенттері

Ғылыми жетекші-ИМАНКУЛОВА ЛЯЙЛЯ БОЛАТКУЛОВНА
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу қабілеттерін дамытуда қазақ халық ертегілерінің тиімділігі мен әдістемелік қолданылу жолдары қарастырылды. Ертегілердің бала тілін дамытудағы рөлі, психологиялық және педагогикалық маңызы, сонымен қатар оларды сабақ процесінде қолданудың заманауи тәсілдері (рөлдік ойын, мазмұндау, сурет бойынша әңгімелеу, сахналау, шығармашылық жалғастыру әдістері) талданды. Автор ертегілердің оқушының сөздік қорын байыту, логикалық ойлауын жетілдіру және байланыстырып сөйлеуін қалыптастырудағы ықпалын тәжірибелік тұрғыдан дәлелдеп көрсетеді.

Түйін сөздер: ертегі, байланыстырып сөйлеу, тіл дамыту, бастауыш сынып, әдістеме, шығармашылық қабілет, педагогикалық технология.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективность и методические пути использования казахских народных сказок в развитии связной речи учащихся начальных классов. Анализируется роль сказок в развитии детской речи, их психологическое и педагогическое значение, а также современные способы применения на уроках (ролевые игры, пересказ, рассказывание по картинке, инсценировка, творческое продолжение сказки). Автор практически доказывает влияние сказок на обогащение словарного запаса учащихся, развитие логического мышления и формирование связной речи.

Ключевые слова: сказка, связная речь, развитие речи, начальная школа, методика, творческие способности, педагогическая технология.

Abstract. This article explores the effectiveness and methodological approaches of using Kazakh folk tales in developing primary school students' coherent speech skills. The role of folk tales in children's speech development, their psychological and pedagogical significance, as well as modern methods of classroom application (role-playing, retelling, storytelling based on pictures, dramatization, and creative continuation) are analyzed. The author provides practical evidence of how folk tales enrich students' vocabulary, enhance logical thinking, and foster coherent speech.

Keywords: folk tale, coherent speech, speech development, primary school, methodology, creative ability, pedagogical technology.

Қазіргі қоғамда сапалы білім беру мен бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру — басты стратегиялық мақсаттардың бірі. Бұл мақсатты жүзеге асыруда оқушының функционалдық сауаттылығы мен тілдік құзыреттілігін дамыту шешуші рөл атқарады. Себебі өз ойын жүйелі, дәл және мәнерлі түрде жеткізе алу – тұлғаның танымдық және коммуникативтік мәдениетінің негізі болып саналады. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңында, сондай-ақ Президент Қ. К. Тоқаевтың “Әділетті Қазақстан: бәрі және әркім үшін” атты Жолдауында білім мазмұнын жаңарту мен оқушының шығармашылық қабілетін дамыту міндеті айқын көрсетілген. Бұл бағыттағы талаптар орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен де нақты реттеліп, тілдік және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру басты мақсат ретінде белгіленген.

Осыған сәйкес, бастауыш мектептегі әдебиеттік оқу пәні оқушылардың тілін дамытуда және байланыстырып сөйлеуін қалыптастыруда ерекше маңызға ие. Әдеби мәтіндерді оқу, мазмұндау, талдау және шығармашылықпен жалғастыру барысында балада ойды жүйелеу, логикалық байланыстарды сақтау және көркем тілмен жеткізу қабілеті қалыптасады. Ал бұл үдерісте қазақ халық ертегілерін пайдалану – ерекше нәтижелі әдіс. Ертегілер – баланың танымын кеңейтетін, сөздік қорын байытатын, ұлттық құндылықтармен сусындататын және ойлау мен сөйлеу әрекетін дамытатын тиімді құрал. Оларды сабақ барысында жүйелі қолдану оқушылардың сөйлеу мәдениетін арттырып қана қоймай, олардың шығармашылық қабілетін, қиялын және логикалық ойлауын да дамытады. Сондықтан бастауыш сынып оқушыларына әдебиеттік оқу пәнінде ертегілер арқылы байланыстырып сөйлеуді дамыту жолдарын айқындау – қазіргі білім беру жүйесіндегі өзекті ғылыми-практикалық мәселе болып табылады. Бұл бағыттағы зерттеу нәтижелері мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсетіп, оқыту сапасын арттыруға ықпал етеді.

Мақсаты: әдебиеттік оқу пәнінде ертегілерді оқуды пайдалану арқылы бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеуін дамыту жолдарын айқындау.

Міндеттері:

1. Байланыстырып сөйлеуді дамытудың теориялық негіздерін анықтау;
2. Ертегілердің тіл дамытудағы педагогикалық мүмкіндігін айқындау;
3. Тиімді әдіс-тәсілдерді тәжірибеде қолдану;
4. Нәтижелер негізінде әдістемелік ұсыныстар ұсыну.

Ертегі – халық ауыз әдебиетінің ең көне әрі ең кең тараған жанрының бірі. Ол халықтың тұрмыс-тіршілігімен, салт-дәстүрімен, өмірге деген көзқарасымен тығыз байланысты болып, ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткен көркем шығармалардың ерекше түрі саналады. Ғалым Ә. Қоңыратбаевтың пайымдауынша, «ертегі – халықтың арман-мүддесін, өмірлік тәжірибесін, дүниетанымын бейнелейтін көркем прозалық туынды». Ал М. Әуезов ертегіні “халықтың тұрмыс-салтындағы өмір көріністерін, адам мінезін, қоғамдағы құбылыстарды суреттейтін, ой мен қиялды ұштастыратын шығарма” деп анықтайды. Ертегілер халықтың рухани мәдениетінің өзегі бола отырып, ұлттық болмысты, дүниетанымды, мінез бен құндылықтарды жеткізудің басты құралына айналған. Олар тек көңіл көтеру немесе уақыт өткізу құралы емес, тәрбиелік, танымдық, эстетикалық маңызы зор педагогикалық құрал ретінде бағаланады.

Ертегілердің халық ауыз әдебиетіндегі қызметі:

- Тәрбиелік қызметі. Ертегілер арқылы ұлт өз ұрпағына адалдық, батылдық, тапқырлық, еңбекқорлық, ізгілік сияқты қасиеттерді сіңіріп отырған. “Алдар көсе”, “Тазша бала” сияқты кейіпкерлер образы – халық идеалының көрінісі.

- Танымдық қызметі. Ертегілер арқылы бала табиғат, қоғам, адам мінезі туралы алғашқы түсініктерін алады. Бұл – баланың логикалық ойлауын, елестету қабілетін дамытатын маңызды арна.

- Эстетикалық қызметі. Ертегілерде көркем бейнелеу, теңеу, қайталау, ырғақ, эпитет сияқты тілдік құралдар жиі кездеседі. Мұның бәрі баланың тіл мәдениетін, сөзге деген сезімталдығын арттырады.

- Коммуникативтік қызметі. Ертегі – ұжымдық тыңдау, айту, бөлісу мәдениетін қалыптастырады. Халық ертегі айту дәстүрі арқылы тілдік қарым-қатынасты дамытып, ұжымдық ойлауға үйреткен. Қазақ халық ертегілерінің жіктелуі мен ерекшелігі

Қазақ фольклористикасында ертегілер мазмұны мен тақырыбына қарай бірнеше түрге бөлінеді:

- *Қиял-ғажайып ертегілер* – “Ер Төстік”, “Керқұла атты Кендебай”;
- *Хайуанаттар туралы ертегілер* – “Түлкі мен тырна”, “Арыстан мен қасқыр”;
- *Тұрмыс-салт, күлдіргі ертегілер* – “Алдар көсе”, “Тазша бала”;
- *Аңыздық ертегілер* – “Аяз би”, “Жиренше шешен”;
- *Шынышыл ертегілер* – өмір шындығына негізделген қысқа әңгімелер.

Әр ертегі түрі баланың әртүрлі қабілетін дамытады:

- Қиял-ғажайып ертегілер – елестету мен шығармашылық ойлауды;
- Хайуанаттар туралы ертегілер – моральдық түсінікті;
- Күлдіргі ертегілер – тілдік еркіндік пен тапқырлықты;
- Аңыздық ертегілер – ойлау логикасы мен сөз дәлдігін дамытады.

Ертегі тілінде балаларға түсінікті, жеңіл әрі бейнелі сөздер мол. Олар балаларды: сөз мағынасына үңілуге, кейіпкер сезімін түсінуге, оқиға желісін жүйелі жеткізуге үйретеді.

Академик С. Қасқабасовтың айтуынша, «ертегілер – халықтың көркемдік тәжірибесінің жинағы, сондықтан ол баланы тілді түсініп, сөйлеу құрылымын меңгеруге баулиды». Осы тұрғыдан ертегілер бастауыш мектептегі байланыстырып сөйлеу сабақтарында тілдік материалдың таптырмас көзі болып табылады.

Байланыстырып сөйлеу – тіл дамытудың ең жоғарғы сатысы. Бұл ұғым тек сөздік қорды молайтумен шектелмей, баланың ойлау, талдау, салыстыру, қорытынды жасау қабілеттерін қалыптастырады.

Ғалымдар байланыстырып сөйлеуді тіл дамытудың коммуникативтік, когнитивтік және лингвистикалық аспектілерінің тоғысуы деп түсіндіреді.

Л.С. Выготский “Сөйлеу – ойлаудың сыртқы көрінісі” деп атап көрсеткен. Ол баланың сөйлеуі тек тілдік жаттығулар арқылы емес, мәнді әрекет пен тәжірибе арқылы дамитынын дәлелдеді. А.А. Леонтьев сөйлеу әрекетінің психологиялық құрылымын зерттей отырып, тілдік қарым-қатынас баланың жеке тұлғалық дамуының негізін құрайтынын көрсетті. Ал Ш.А. Амонашвили бастауыш мектептегі гумандық педагогика принциптері бойынша, сөйлеуді дамыту үшін оқушының қызығушылығын оятатын шығармашылық сюжет пен көркем мәтіндер қолдану керектігін айтты.

Қазақ тіл білімінде бұл мәселені зерттеген ғалымдардың еңбектері де аса маңызды.

Б. Баймұратова (1981) “Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту” атты еңбегінде байланыстырып сөйлеу жұмыстарының басты бағытын – *мазмұндау, сурет бойынша әңгімелеу және шығармашылық сөйлеу* деп нақтылаған. Ол сөйлеуді дамытуда көркем мәтіндер мен ертегілердің балалардың ойлау әрекетіне әсерін эксперимент арқылы дәлелдеді.

Б. Құлмағамбетова (2018) “Бастауыш сыныпта байланыстырып сөйлеуді дамыту әдістемесі” еңбегінде ертегілердің тіл дамытуда ерекше рөл атқаратынын көрсетіп, “ертегі баланың ішкі қиялын сөйлетудің табиғи құралы” деп тұжырымдады.

Р. Қайырбекова (2023) өз зерттеуінде ертегілерді сабақ процесінде қолданудың интерактивті тәсілдерін (ойын, сахналау, бейнеертегі талдау) ұсынып, олардың оқушылардың сөйлеу белсенділігі мен қызығушылығын арттыратынын дәлелдеген.

Т. Әбдікәрімова мен С. Мұстафина (2024) “Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытуда халық ауыз әдебиетінің рөлі” мақаласында ертегілердің мәтін құрылымын, сюжеттік жүйесін, кейіпкер логикасын талдау арқылы сөйлеу логикасын дамытуға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Ғ. Айтмұхамбетова (2021) қазақ халық ауыз әдебиетін оқыту әдістемесін жүйелеп, ертегілердің эстетикалық және когнитивтік қызметін талдады. Оның пікірінше, халық ертегісі баланың дүниетанымдық ойлауын дамыта отырып, тілдік белсенділікті қалыптастырады.

Осы еңбектердің барлығы ертегінің тек тілдік материал емес, баланың тұлғалық және ойлау дамуының педагогикалық құралы екенін дәлелдейді.

Қазақ ертегілері ғасырлар бойы ұрпақ тәрбиесінің негізгі арнасы болып келеді. Олар арқылы бала қоршаған ортаны таниды, жақсылық пен жамандықты айырады, тілдік бейнелеу құралдарын меңгереді.

М.М. Бахтиннің айтуынша, “ертегі – халықтың тілдік санасының көрінісі”, яғни әрбір ертегіде халықтың өмірлік тәжірибесі, ойлау мәдениеті мен сөйлеу нормасы жинақталған. А.Байтұрсынұлы да “Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры” деп айтып, ана тілін үйретуде ауыз әдебиетінің үлгілерін басты құрал ретінде ұсынған.

Қазіргі кезеңде ертегілер тек ауызша емес, цифрлық және бейне форматта ұсынылады. Қазіргі педагогтар мен психологтар (Н.И. Поддьяков, М. Жұмабаев, Н. Жүнісова) ертегілердің балаларды тәрбиелеудегі заманауи әлеуетін ерекше атап өтеді. (1-кесте)

1-кесте

Талдау аспектісі	Дәстүрлі ертегілер	Қазіргі ертегілер
Тақырып аясы	Батырлық, адалдық, ізгілік, әділдік	Қоршаған орта, достық, экология, технология
Тілдік форма	Көнерген сөздер мен тұрақты тіркестерге бай	Қарапайым сөйлемдер, заманауи сөздік қор
Бейнелеу тәсілі	Сөзбен суреттеу	Мультимедиалық бейнелеу
Тәрбиелік әсері	Моральдық құндылықтарды бекітеді	Әлеуметтік және танымдық бағытты күшейтеді
Қабылдау формасы	Тыңдау, оқу, әңгімелеу	Көріп-білу, интерактивті әрекет

Қазіргі әдістемеді ертегілер тек дәстүрлі мазмұндау нысанында ғана емес, мультимедиалық және жобалық технологиялармен бірге қолданылады. Цифрлық ертегілер, анимациялық нұсқалар, комикс форматтары балалардың қызығушылығын арттырып, олардың тілді көріп, естіп, қабылдау деңгейін арттырады. А. Нұрғалиева (2023) “Қазіргі бастауыш білімде ертегі әдісін цифрлық форматта қолдану” еңбегінде: “Қазіргі бала визуалды ақпаратты жылдам қабылдайды, сондықтан бейнеертегілер мен интерактивті оқыту баланың тілін дамытудың жаңа тәсіліне айналып отыр,” – деп жазады. Осылайша, ертегі – дәстүрлі мәдениеттің мұрасы ғана емес, қазіргі заманда да білім берудің инновациялық құралына айналып отыр.

Ертегілер арқылы байланыстырып сөйлеуді дамытудың жаңа әдістері

1. “Ертегі подкасты” әдісі -бұл әдісте оқушылар ертегіні өз дауысымен жазып, аудио форматта баяндау арқылы сөйлеу дағдысын дамытады. Алдымен мұғалім оқушыларға ертегіні оқып береді немесе тыңдату ұйымдастырады. Одан кейін әр оқушы немесе шағын топ өз ертегісін диктофонға немесе смартфонға жазып, «ертегі подкасты» түрінде ұсынады. Жазылған нұсқалар сыныпта тыңдалып, талқыланады: “Қай оқушының баяндауы

анық естілді?”, “Қайсысы мазмұнын жүйелі жеткізді?”, “Дауыстың ырғағы, сөз екпіні қалай болды?” деген критерийлер бойынша пікір айтылады. Соңында оқушылар өз дауыстарын тыңдап, рефлексия жасайды: қай жері ұнады, нені жақсартуға болады.

2. “*Цифрлық ертегі комиксі*” әдісі- бұл әдіс ертегіні визуалды түрде бейнелеу арқылы байланыстырып сөйлеу дағдысын дамытады. Мұғалім *Canva, Pixton, StoryboardThat* сияқты онлайн платформаларды қолдануды көрсетеді. Әр топ немесе оқушы ертегінің негізгі оқиғасын 3–6 кадрдан тұратын комикс түрінде бейнелейді. Әр суретке астарлы қысқаша мәтін немесе диалог жазылады. Дайын жұмыстар сынып алдында көрсетіліп, оқушылар өз комиксін ауызша таныстырады: “Бірінші суретте не болды?”, “Келесі кадрда кейіпкер не істеді?” деген сұрақтармен әңгімелеу ұйымдастырылады.

3. “*Ертегі AR/VR зертханасы*” (*Қиялдағы ертегі әлемі*)-бұл әдісте оқушылар ертегіні виртуалды шынайылық арқылы көреді және сол орта негізінде өз әңгімесін құрайды. Мұғалім алдын ала *Google Earth VR, Merge Cube, Quiver* секілді қосымшаларды қолдана отырып, ертегідегі көріністерді (мысалы, Ер Төстіктің жер асты әлемі, айдаһар үңгірі) көрсетеді. Оқушылар көрген көрініс бойынша ауызша баяндау жасайды: “Мен ол жерге барғанда не көрдім?”, “Қай кейіпкермен кездескім келеді?”, “Қандай сезім тудырды?”. Кейін бұл әсерлер негізінде шағын әңгіме немесе эссе жазылады.

4. “*Ертегідегі дауыс*” әдісі - бұл әдіс арқылы оқушылар мәнерлі сөйлеу мен интонацияны дамытады. Мұғалім ертегідегі кейіпкерлердің сөйлемдерін бөліп береді. Әр оқушы кейіпкердің рөлін таңдап алып, сол сөзді дауыс екпінімен, эмоциямен айтады. Мысалы: “Тазша бала (қуанып): Міне, мен патшаның жұмбағын шештім!”, немесе “Аяз би (байыппен): Сабыр түбі – сары алтын”. Сабақ соңында оқушылар бір-бірін тыңдап, қай оқушының дауыс ырғағы мен сөйлеу қарқыны нанымды болғанын талдайды.

5. “*Ертегіге саяхат*” квест-ойыны - бұл әдісте сабақ ойын мен қозғалыс арқылы ұйымдастырылады. Мұғалім сыныпты ертегі желісіне сай бірнеше “бекетке” бөледі: 1-бекет – “Жол табу”, 2-бекет – “Сиқырлы сөз”, 3-бекет – “Кейіпкерді тап”, 4-бекет – “Бақыт елінде”. Әр бекетте сөйлеу тапсырмалары беріледі:

- Ертегіден үзіндіні жалғастыру;
- Сурет бойынша әңгіме құру;
- Қиын сөздерді пайдаланып сөйлем айту;
- Кейіпкер атынан сөйлеу.

Әр топ өз “саяхатын” аяқтаған соң, жинаған ұпайлары бойынша марапатталады.

6. “*Story Reels*” немесе “*Mini Video*” әдісі - бұл әдіс арқылы оқушылар ертегі мазмұнын қысқа бейне форматта баяндап үйренеді. Әр топ 30–60 секундтық бейнеролик түсіреді (мысалы, “Ертегі оқиғасының басты сәті”). Видео мазмұнында оқушылар өздері сөйлейді, диалог немесе әңгімелеу арқылы оқиғаны қысқаша жеткізеді. Мұғалім бейнені көру кезінде тіл тазалығына, сөйлем логикасына және дикцияға назар аударады. Соңында ең мәнерлі баяндаулар талқыланады.

7. “*Ертегі Remix*” (*шығармашылық түрлендіру*) - бұл әдісте оқушылар белгілі ертегіні жаңаша мазмұнда жазады немесе айтады. Мұғалім бір ертегіні таңдайды, мысалы “Алдар көсе”. Тапсырма: “Егер Алдар көсе ХХІ ғасырда өмір сүрсе, не істер еді?” немесе “Ер Төстік ғарышқа барса не болар еді?”. Оқушылар топта өз нұсқасын ойластырады, қысқаша сценарий құрастырып, сыныпқа әңгімелеп береді. Бұл әдіс баланың қиялын, логикалық сөйлеу құрылымын және шығармашылық белсенділігін қатар дамытады.

8. “Көпсезімдік ертегі” әдісі (Multisensory storytelling) - бұл әдіс баланың сезім мүшелері арқылы сөйлеуін белсендіреді. Мұғалім ертегіні оқығанда немесе тыңдатқанда фон ретінде табиғи дыбыстар қосады (желдің гуілі, құс үні, өзен сылдыры). Кейбір сәттерде иіс, жарық немесе музыка арқылы әсер береді (мысалы, орман туралы ертегіде шырша иісі, май шам жарығы). Оқушылардан сұралады: “Қандай сезім туды?”, “Сол кезде сен не істер едің?”, “Кейіпкердің көңіл-күйі қандай?”. Оқушылар жауаптарын ауызша айтып, қысқаша әңгіме немесе сипаттама жазады.

• Жоғарыда аталған әдістердің барлығының негізгі тиімділігі төмендегі бағыттарда көрінеді:

- *Байланыстырып сөйлеудің барлық түрін дамыту*: ауызша, жазбаша, диалогтік және монологтік сөйлеу бірлікте дамиды.

- *Сөйлеу мотивациясын арттыру*: ертегі мазмұны балаға жақын әрі қызықты болғандықтан, оқушы өздігінен сөйлегісі келеді.

- *Тіл байлығы мен сөздік қордың белсенділігін арттыру*: жаңа сөздер табиғи контексте меңгеріледі, оларды сөйлемде қолдану жеңілдейді.

- *Логикалық және жүйелі ойлауды қалыптастыру*: оқиға құрылымын сақтап айту, себеп-салдар байланысын құру дағдысы дамиды.

- *Шығармашылық белсенділікті арттыру*: оқушылар ертегіні өз нұсқасында түрлендіреді, сөйлеуді бейнелі және эмоциялық етеді.

- *Интерактивті технологияларды тиімді пайдалану*: подкаст, бейне, комикс, AR/VR сияқты құралдар баланы ХХІ ғасыр дағдыларына бейімдейді.

- *Коммуникативтік мәдениет пен өзара әрекетті дамыту*: оқушылар тыңдайды, жауап береді, пікір білдіреді; бұл өзара сыйластық пен тілдік сенімділік қалыптастырады.

Қорытынды. Қазақ халық ертегілері — ұлттың рухани байлығы мен даналығын бойына сіңірген мәңгілік қазына. Ертегі тек халықтың дүниетанымын, өмір тәжірибесін бейнелейтін көркем шығарма ғана емес, сонымен қатар баланың тілін, ойлауын және сөйлеу мәдениетін дамытуда теңдессіз педагогикалық құрал болып табылады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ертегілер бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу қабілетін дамытуда ерекше рөл атқарады. Себебі ертегі мәтіні – құрылымы айқын, оқиғасы қызықты, тілдік бейнелеу құралдары мол, балалардың жас ерекшелігіне сай мазмұнға ие. Мұндай материалдар баланың ойлауын белсендіреді, сөздік қорын байытады, сөйлемді жүйелі және мәнерлі құрауға баулиды.

Байланыстырып сөйлеуді дамытуда ертегілерді тиімді қолданудың бірнеше жолдары анықталды. Дәстүрлі тәсілдермен қатар, заманауи білім беру технологияларының көмегімен жүзеге асырылатын жаңа әдістер (подкаст, комикс, бейнеертегі, квест, AR/VR, storytelling т.б.) оқушылардың қызығушылығын арттырып, сөйлеуге деген ішкі уәжін күшейтеді. Бұл әдістер оқушыны тек тыңдаушы емес, сөйлейтін және ойлайтын тұлға деңгейіне көтереді.

Қорыта келгенде, ертегі – бала тілінің айнасы, ал оны оқу процесіне жаңаша, шығармашылық тұрғыда енгізу – қазіргі бастауыш білім берудің басты талабы. Ертегі арқылы байланыстырып сөйлеуді дамыту жұмыстары оқушының тек тілдік емес, адамгершілік, эстетикалық және ұлттық сана-сезімін қалыптастырудың тиімді тетігі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Айтмұхамбетова Б. *Қазақ халық ауыз әдебиеті және оны оқыту*. – Алматы: Қазақ университеті, 2021.
2. Құлмағамбетова Б. *Бастауыш сыныпта байланыстырып сөйлеуді дамыту әдістемесі*. – Алматы: Рауан, 2018.
3. Әбдікәрімова Т., Мұстафина С. *Әдебиеттік оқу әдістемесі*. – Астана: Ұлттық білім академиясы, 2020.
4. Баймұратова Б. *Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілін дамыту жолдары*. – Алматы, 2019.
5. Қайырбекова Р. *Ертегілер арқылы тіл дамыту әдістері. // Педагогика және психология журналы*. – №4, 2023.
6. Жарықбаев Қ., Қалиев С. *Қазақ тәлім-тәрбиесі*. – Алматы: Санат, 2016.
7. С. Қасқабасов. *Қазақ халық прозасы*. – Алматы: Ғылым, 2017.
8. Ә. Қоңыратбаев. *Қазақ фольклорының тарихы*. – Алматы: Санат, 2020.
9. А. Байтұрсынұлы. *Тіл тағылымы*. – Алматы: Ана тілі, 2019.
10. Нұрғалиева А. *Қазіргі бастауыш білімде ертегі әдісін цифрлық форматта қолдану. – Білім беру инновациялары журналы*, 2023.
11. Bakhyt R., Ismailova S. *Modern Methods of Developing Students' Speech through Fairy Tales. – International Journal of Education and Pedagogy*, 2024.
12. Bilim-all.kz. “Ертегілер арқылы балалардың тілін дамыту жолдары.” – 2022.
13. Ust.kz. “Қазақ тілі сабағында байланыстырып сөйлеуді дамыту тәсілдері.” – 2021.